

◀ Kranke im Garten. Ihr Blick drückt Verlorenheit aus, aber auch Sehnsucht nach menschlicher Wärme.

Diüsterer Ausgang. So baute man 75 Jahren ein «Asyl», fest wie eine Kaserne, isoliert wie ein Kloster.

Kranke, die man vergessen möchte

Text Dr. med. Hans Kayser
Aufnahmen Herbert Maeder

Die Bilder dieser Seiten entstanden in einer Psychiatrischen Klinik, einer Institution, die früher «Asyl» hiess, später «Heil- und Pflegeanstalt» genannt wurde. Sie bildet in Tradition und Aufbau ein besonderes Spital, das meist abseits der Städte gelegen ist, den Blicken der Öffentlichkeit entzogen. Diese räumliche Isolierung vom «normalen» Krankenhaus hat historische Gründe: Die Verwendung leerstehender Klöster nach der Säkularisation, die Auffassung, dass «Landluft heilend» wirkt, die oft notwen-

◀ Im sogenannten «Stübli» kommen Patienten fähig zusammen und arbeiten. Die familiäre Atmosphäre hat Wunder gewirkt. Einige dieser Kranken lagen früher kontaktlos im Bett.

dige langfristige Hospitalisierung. Es besteht auch ein Zusammenhang zwischen dem «Asyl» des absolutistischen Frankreich im 18. Jahrhundert, das Landstreicher, Prostituierte, Kriminelle, Arme und auch Geisteskranke unter menschenunwürdigen Verhältnissen «unterbrachte», und den im 19. Jahrhundert eigens errichteten «Irrenhäusern». Dass sie gebaut wurden, war eine humanitäre Tat. Wie es aber geschah, mit kasernenartigen Gebäuden, unwirtlich, bald überbelegt, an fernen Orten ge-

Kranke, die man vergessen möchte

legen, in ihrem inneren Aufbau mehr «Anstalt» als Krankenhaus – das hatte nachteilige Folgen für die Psychiatrie und für ihre Kranken, Folgen, mit denen wir heute zu kämpfen haben.

Deklassierung

Was bedeutet Sonderstellung des Psychiatrischen Spitals mit seiner eigenen, von der übrigen Medizin abgetrennten Entwicklung für die Kranken, für das Spital selbst und für die Gesellschaft?

Für die *Kranken*: Zunächst einmal erschwert ihnen die räumliche Trennung von ihren Angehörigen den Kontakt zur Aussenwelt; sie erleben die früher sogenannte «Anstaltsinternierung» als eine Deklassierung.

Für die *Gesellschaft*: Bisher hat sie das Problem einfach beiseite geschoben. Es lohnt sich, dem eigenartigen Phänomen nachzugehen, dass der seelisch Kranke, zum Beispiel ein Depressiver oder ein Schizophrener, weniger als Kranker angesehen wird denn etwa ein Herzpatient – obwohl er in die Abgründe menschlichen Leidens hinabsteigen muss. Im Gegenteil, man begegnet ihm mit einem Gemisch von

Die Bilder, die den Artikel «Kranke, die wir vergessen möchten» illustrieren, wurden in einer schweizerischen Psychiatrischen Klinik aufgenommen. Die Angehörigen beziehungsweise Vormunde der abgebildeten Kranken erhielten die Aufnahmen vorgelegt und haben sich schriftlich mit deren Veröffentlichung einverstanden erklärt. Redaktion der «Woche»

Mitleid, Misstrauen, Angst, Distanzierung oder gar Spott. «Du gehörst nach . . .» (es folgt der Name der nächsten Psychiatrie), sagt man abschätzig überall jenen, die aus dem normalen Rahmen fallen.

Wie oft hören wir von unseren Patienten, dass sie die psychiatrische Hospitalisierung als «Stigma», als Makel erleben – fast so schlimm wie den eines Sträflings. Selbst dort, wo der genesene Kranke nicht offenem Vorurteil begegnet, verspürt er – in seine alte Umgebung zurückgekehrt – ein Unbehagen, eine Verlegenheit. Das birgt den Keim für Rückfälle in sich.

Patienten «zweiter Klasse»

Auch die ökonomische Bewertung scheint zu beweisen, dass es sich bei psychisch Kranken um Patienten «zweiter Klasse» handelt. Hier ein Vergleich:

- Wird ein Automobilist nach einem Unfall mit gebrochenem Bein in eine Chirurgische Klinik aufgenommen, so kostet seine Behandlung pro Tag etwa 60 Franken. Meist ist er gut untergebracht; verhältnismässig viel Personal steht zur Verfügung.

- Muss dagegen ein Mensch wegen «gebrochener Seele» in ein

Psychiatrisches Krankenhaus eintreten, so beträgt der finanzielle Aufwand für seine Behandlung nur etwa 20 Franken. Zudem ist er – leider noch anzutreffen – oft in überalterten Häuserblöcken untergebracht. Offenbar ist die Meinung nicht auszurotten, dass man bei einem psychisch Kranken «mit einer besonderen Unempfindlichkeit» rechnen dürfe; er wird Eindrücken ausgesetzt, die man dem Gesunden niemals zumuten würde.

Was bedeutet die ökonomische Minderbewertung für die Psychiatrischen Spitäler? Sie erhalten nur einen Zwanzigstel des Geldes, das die Öffentlichkeit für den Ausbau der Allgemeinspitäler auszugeben bereit ist. Wundert sich da noch jemand darüber, dass bei dieser krassen Fehleinschätzung unsere psychiatrischen Institutionen in ihrer Struktur und baulichen Gestaltung vielfach «Anstalten» geblieben sind – auch wenn diese Kliniken die grössten Anstrengungen zur Modernisierung unternehmen? Eine jahrhundertalte Vernachlässigung lässt sich nicht in wenigen Jahren aufholen.

Ein Viertel aller Spitalbetten . . .

Ist sich die Öffentlichkeit bewusst, dass 18 000 psychisch Kranke, das heisst, ein Viertel aller in der Schweiz hospitalisierten Patienten in einem Psychiatrischen Spital untergebracht ist? Man verschliesst gerne die Augen vor der Tatsache, dass von 1000 Menschen durchschnittlich neun einmal in ihrem Leben an einer Schizophrenie, vier an Epilepsie, fünf an schweren Gemütsdepressionen erkranken. Dazu steigt infolge der zunehmenden Lebensdauer die Zahl der Alterskranken, infolge des Wohlstandes die der Süchtigen.

Gründe unseres Unbehagens

Offenbar hat unsere Gesellschaft diese Probleme noch nicht genügend wahrgenommen. Leider gilt eine Geistes- oder Gemütskrankheit vielfach heute wie einst als «Familienschande». Neben alten Vorurteilen, so dem der «Unheilbarkeit», spielt hier ein dumpfes Unbehagen eine grosse Rolle. Dies Unbehagen ist tief verwurzelt. Es scheint, als müssten wir Gesunden uns irgendeiner Ahnung erwehren, dass uns vom Geisteskranken nicht einfach Abgründe trennen (. . . «so etwas passiert mir nicht . . .»), sondern dass in der Tiefe unseres Unbewussten Erlebnismöglichkeiten bereitliegen, die wir mit ihm gemeinsam haben. Offenbar rührt eine Halluzination, eine wahnhaftige Äusserung an den seelischen Untergrund in uns selbst und lässt Ängste aufkommen, die wir aus unserem Bewusstsein fernhalten müssen. Von daher lässt sich die *Verdrängung* des seelisch Kranken aus dem öffentlichen Bewusstsein verstehen – sie dient als Schutz vor sol-

chen Ängsten. Sind es nicht unsere eigenen Ängste, die der Kranke, nur in übersteigerter Form, an sich erfährt?

Hier läge der Ansatz zu einem besseren Verständnis und zu einer grundsätzlichen Umstellung unseres Bewusstseins: Dass der seelisch Leidende genau das gleiche Recht auf eine menschenwürdige Behandlung hat wie der körperlich Kranke und dass die «Erkrankung des Geistes» ihm nicht zusätzlich als Makel angekreidet wird.

Bessere Heilmethoden

Die Heilungsaussichten sind heute um vieles besser als noch vor 20 Jahren. Depressionen können durch spezifisch wirkende antidepressive Medikamente, schizophrene Erkrankungen durch beruhigend-entspannende Mittel weitgehend gebessert werden. Praktisch alle Kranken können nach Wochen oder Monaten die Klinik verlassen.

Ein gesundes therapeutisches Milieu, die *therapeutische Gemeinschaft* von Patienten und Personal, die Arbeits- und Beschäftigungstherapie, der Patienten-Club, die Familienpflege, die Tages- und Nachtambulanz und eine ausgedehnte Nachbetreuung schaffen zusammen mit *geschützten Werkstätten* bessere Heilungsbedingungen. Die Behandlung verlagert sich immer mehr auf sozialpsychiatrische Einrichtungen, das heisst, auf Stätten der Vorbeugung und Wiedereingliederung, so dass sich eine Behandlung in der Klinik erübrigt oder abkürzen lässt. So wird in England angestrebt, die Bettenzahl der Kliniken entscheidend zu reduzieren zu Gunsten einer Psychiatrie, die den Kranken

Kranke spielen. Sie erleben dabei viel mehr Freude, als Gesunde sich vorstellen können.

Die Abteilungsschwester sagt einer Patientin gute Nacht. – Wesentlich in der psychiatrischen Krankenpflege sind Güte, Einfühlung, Fachkenntnis.

in seiner Umgebung behandelt (*Community Psychiatry*). Die Vielfalt solcher ambulanten Einrichtungen erfordert eine überregionale Planung. Bei uns sind dazu erst Ansätze vorhanden. Die Psychiatrie liegt bei uns auch weiterhin ausserhalb des öffentlichen Blickfeldes. Heisst das nicht, dass seelisch Kranke, besonders Geisteskranke, uns «aus den Augen» bleiben und somit uns auch «aus dem Sinn» bleiben sollen – dass wir ihr Dasein vergessen wollen?

Die sogenannte Gemeinsame Arztekonzferenz. Der Kranke (Hintergrund, links der Mitte) sträubt sich noch gegen das Gespräch. – Jeder neu eingetretene Patient kann in dieser Konferenz auch mit dem Direktor sprechen.

